

СЕКЦІЯ I «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. ІНФОРМАЦІЙНА СПРАВА»

DOI:

ІНФОРМАЦІЙНО-СЕРВІСНА ОСВІТА ЯК СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ТРЕНД

*Прилуцька А. Є., проф. ХАІ, канд. філос. наук, доцент,
завідувач кафедри документознавства та української мови*

Наслідки пандемії викликали серйозні зміни системи соціальних і професійних комунікацій у всьому світі. Це торкнулося й сфери освітніх послуг. Необхідність протидії біо-психо-технологічним викликам нової карантинної реальності зумовила активізацію наукових досліджень у новітній педагогіці й інформології, а також актуалізувала пошук оптимальних моделей наукових, освітніх, політичних, бізнес-комунікацій в Інтернет-просторі.

У зв'язку з новими умовами забезпечення комунікації ще гострішою стала проблема дефіциту фахівців саме інформаційно-сервісної галузі. Фахівців, які, досконало володіючи новітніми інформаційними технологіями, могли б в усіх галузях суспільного життя керувати інформаційними потоками минулого (архіви), сьогодення (сучасні бібліотечні комплекси, документні потоки та інформаційна логістика) і майбутнього (інформаційна аналітика й соціальна прогностика).

Тому науково-педагогічним колективом кафедри документознавства та української мови ХАІ, яка є випусковою зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», було визначено, що надзвичайно важливим науковим та навчально-методичним завданням для викладача в нових умовах є побудова такої моделі навчання, яка оперативно реагує на сьогоденні запити суспільства, технологій, економіки, промисловості й з огляду на специфіку соціальної та інформаційно-технологічної динаміки готує студента для майбутньої успішної професійної діяльності та найбільш повної особистісної самореалізації в житті.

Ці завдання, безсумнівно, потребують постійного моніторингу ринку праці й постійної співпраці з підприємствами, установами; оволодіння новітніми інтернет-технологіями, оперативної корекції освітніх та робочих програм відповідно до виробничих (або управлінських) процесів та їхнього інформаційного забезпечення. Саме це дозволяє здобути студенту не лише знання, а й реальний досвід діяльності за фахом уже в процесі навчання. Це можливо в разі об'єднання прогресивних підходів вітчизняної педагогіки й світових сучасних педагогічних напрацювань.

Тому викладачі кафедри проходять міжнародне науково-педагогічне стажування в провідних європейських університетах і беруть участь у спільних з Україною науково-освітніх програмах: «Нові та інноваційні методи навчання» (Економічний університет, м. Краків, Польща, «Тренінг для тренерів з медіакультури» (Академія Deutsche Welle, Германія (Регіональне

представництво в Україні)); «Стажування для освітян в ЄС» (м. Гуйтнінен, Фінляндія, Institute of International Academic and Scientific Cooperation спільно з Західно-Фінським коледжем); «Innovation in the Humanitarians Restarting» (Katowice school of technology, Poland) тощо.

Крім того, кафедра в інтернет-форматі організовує міжнародні освітні науково-методичні та освітні проекти (вебінари з колегами з Данії, Польщі, Туреччини). Також ефективними формами модернізації арсеналу педагогічних методик викладача є практики обміну досвідом, педагогічними новаціями в форматі наукових конференцій, методичних семінарів, круглих столів, стажувань у провідних у сфері інформаційної діяльності ЗВО України (ХДАК, ЗУНУ, ОНПУ, ДРП, Київський університет ім. Б. Грінченка.)

Науково-методичною основою стратегії освітньої діяльності кафедри в сучасних умовах є принцип інтегративності компетенцій: поєднання векторів культуроцентричності, технологічності, теоретичності та прагматичності. Тому вже сьогодні кафедра має значний досвід з організації практик, семінарських і практичних занять на конкретних, профільних підприємствах з розв'язання в межах курсових і дипломних проектів реальних виробничих завдань на базі провідних підприємств Харкова та інших промислових і наукових центрів нашої країни (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство; АНТК «Антонов», АТ «Турбоатом», ЦДНТА України, УБА, Харківський регіональний центр зайнятості тощо).

Про ефективність цього підходу свідчить, по-перше, визнана успішність студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», які беруть активну участь і перемагають у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, а саме – стають стипендіатами програми «ЗАВТРА. UA» (Є. Либань; О. Друзь (двічі), К. Кабанова, І. Клименко, В. Майданюк, Н. Курочка, К. Недосекіна, Ю. Молошна (двічі), В. Кошиль, Д. Запорожець, О. Стоцька, Т. Авдієнко, О. Кирилович (двічі)); фонду Л. Кучми (О. Друзь, К. Кабанова, І. Клименко, В. Майданюк, Д. Полозюк, Н. Курочка); переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт (К. Молошна, Г. Хімій, О. Коноваленко); у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності кафедри (з 2013 по 2019 рр.). Найкращі досягнення у фахових олімпіадах – 1-ше місце серед бакалаврів (А. Мамаєва, О. Друзь), 1-ше місце серед магістрів (М. Мальована), 2-ге місце серед спеціалістів (О. Верещака), 3-тє місце серед бакалаврів (М. Мороз).

По-друге, конкуренція серед підприємств за працевлаштування випускників спеціальності в провідних індустріально-технічних, виробничих підприємствах та наукових установах України.

Саме це, на нашу думку, є найважливішим індикатором високої якості й затребуваності освітніх послуг кафедри й університету, а також запорукою подальшого розвитку інформаційно-сервісної освіти як сучасного соціального тренду.